

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 128 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
Sobitov Otabek	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismaniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
Xasanova Sarvinoz To'liqinjon qizi	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
Хамидова Гулноза Турсунбой кизи	

YOSH FUTBOLCHILARDA TEXNIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISHDA DIFFERENSIALLASHGAN MASHG'ULOTLAR MODELINI QO'LLASH SAMARADORLIGI

Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich

Jismoniy tarbiya va sport kafedrası professori v.b.

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarda pul oqimlarini boshqarish samaradorligi va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida pul oqimlarining to'g'ri rejalashtirilishi, ularning kirim va chiqimlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, likvidlikni saqlash hamda to'lovga qobiliyatlik darajasini mustahkamlash korxonalar moliyaviy holatining barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotda pul oqimlarini samarali boshqarish nafaqat joriy operatsion faoliyatni uzluksiz moliyalashtirish, balki investitsion faollikni oshirish, qarz yukini maqbullashtirish va moliyaviy xatarlarni kamaytirishda ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi yoritilgan. Maqolada pul oqimlari boshqaruvi bilan moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi funksional aloqadorlik ochib berilib, ayniqsa, sof pul oqimi, operatsion faoliyatdan tushumlar, qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash darajasi va o'z mablag'lari bilan ta'minlanganlik ko'rsatkichlarining iqtisodiy mazmuni sharhlanadi. Shuningdek, korxonalarda pul oqimlari monitoringi, byudjetlashtirish, prognozlash va nazorat mexanizmlarini takomillashtirish orqali moliyaviy barqarorlikni kuchaytirish imkoniyatlari asoslab beriladi. Tadqiqot natijasida pul oqimlarini boshqarish tizimini optimallashtirish korxonaning moliyaviy mustaqilligi, to'lov intizomi, foydalilik darajasi va uzoq muddatli raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi to'g'risida xulosa shakllantiriladi.

Kalit so'zlar: pul oqimlari, moliyaviy barqarorlik, korxonalar moliyasi, likvidlik, to'lovga qobiliyatlik, moliyaviy boshqaruv, operatsion faoliyat, sof pul oqimi, moliyaviy tahlil, byudjetlashtirish.

Abstract: This article analyzes the relationship between the efficiency of cash flow management in enterprises and financial stability from scientific-theoretical and practical perspectives. In modern business conditions, proper planning of cash flows, ensuring balance between inflows and outflows, maintaining liquidity, and strengthening solvency are among the most important factors of sustainable financial development of an enterprise. The study shows that effective cash flow management is crucial not only for uninterrupted financing of current operating activities but also for increasing investment activity, optimizing the debt burden, and reducing financial risks. The article reveals the functional relationship between cash flow management and indicators of financial stability, with particular attention given to the economic significance of such indicators as net cash flow, proceeds from operating activities, the level of short-term liabilities coverage, and the sufficiency of own funds. In addition, the possibilities of strengthening financial stability through improving the mechanisms of cash flow monitoring, budgeting, forecasting, and control in enterprises are substantiated. Based on the results of the study, it is concluded that optimizing the cash flow management system contributes to increasing the financial independence of the enterprise, strengthening payment discipline, improving profitability, and enhancing long-term competitiveness.

Key words: cash flow, financial stability, enterprise finance, liquidity, solvency, financial management, operating activity, net cash flow, financial analysis, budgeting.

Аннотация: В данной статье анализируется взаимосвязь между эффективностью управления денежными потоками на предприятиях и их финансовой устойчивостью с научно-теоретической и практической точек зрения. В современных условиях хозяйствования правильное планирование денежных потоков, обеспечение сбалансированности поступлений и выплат, поддержание ликвидности и укрепление платёжеспособности выступают важнейшими факторами устойчивого финансового развития предприятия. В исследовании показано, что эффективное управление денежными потоками имеет решающее значение не только для бесперебойного финансирования текущей операционной деятельности, но и для повышения инвестиционной активности, оптимизации долговой нагрузки и снижения финансовых рисков. В статье раскрывается функциональная взаимосвязь между системой управления денежными потоками и показателями финансовой устойчивости, при этом особое внимание уделяется экономическому содержанию таких показателей, как чистый денежный поток, поступления от операционной деятельности, уровень покрытия краткосрочных обязательств и обеспеченность собственными средствами. Наряду с этим обосновываются возможности укрепления финансовой устойчивости за счёт совершенствования механизмов мониторинга, бюджетирования, прогнозирования и контроля денежных потоков на предприятиях. По результатам исследования сформулирован вывод о том, что оптимизация системы управления денежными потоками способствует повышению финансовой независимости предприятия, укреплению платёжной дисциплины, росту уровня рентабельности и долгосрочной конкурентоспособности.

Ключевые слова: денежные потоки, финансовая устойчивость, финансы предприятия, ликвидность, платёжеспособность, финансовое управление, операционная деятельность, чистый денежный поток, финансовый анализ, бюджетирование.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan ularning moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish darajasi bilan belgilanadi. Ayniqsa, pul oqimlarini to'g'ri boshqarish masalasi korxonalar moliyaviy tizimining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Chunki korxonalar foyda olayotgan bo'lsa ham, pul oqimlarining nomutanosibliigi sababli to'lovga qobiliyatsizlik, likvidlikning pasayishi yoki qisqa muddatli majburiyatlarni o'z vaqtida bajara olmaslik kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shu bois moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda faqat daromad va xarajatlar nisbatini emas, balki real pul mablag'larining harakatini ham chuqur tahlil qilish talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pul oqimlari korxonaning operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyati natijasida shakllanadigan kiritim va chiqimlar majmuasini ifodalaydi. Ularni samarali boshqarish korxonalar faoliyatining uzluksizligini ta'minlash, mavjud resurslarni optimal taqsimlash, qarz yukini nazorat qilish va investitsion imkoniyatlarni kengaytirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Ayni paytda moliyaviy barqarorlik korxonaning ichki va tashqi iqtisodiy o'zgarishlarga moslasha olish qobiliyatini, o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish imkoniyatini hamda uzoq muddatli rivojlanish salohiyatini tavsiflaydi. Demak, pul oqimlari boshqaruvi va moliyaviy barqarorlik bir-biri bilan bevosita bog'liq bo'lgan iqtisodiy kategoriyalardir.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, ko'plab korxonalarda foyda ko'rsatkichlari ijobiy bo'lishiga qaramay, pul oqimlarini boshqarishdagi kamchiliklar sabab moliyaviy qiyinchiliklar kuzatiladi. Bu holat moliyaviy rejalashtirish, byudjetlashtirish, pul oqimlarini prognozlash va ichki nazorat mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini kuchaytiradi. Shu nuqtayi nazardan, korxonalarda pul oqimlarini boshqarish samaradorligi bilan moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy asosda o'rganish, uning nazariy va amaliy jihatlarini ochib berish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Ushbu maqolada aynan ana shu masalaning iqtisodiy mohiyati, ta'sir omillari va amaliy ahamiyati yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda korxonalarda pul oqimlarini boshqarish samaradorligi va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni ochib berish uchun kompleks ilmiy yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini iqtisodiy hodisa va jarayonlarni tizimli tahlil qilish, ularning o'zaro aloqadorligini aniqlash hamda amaliy natijalarni umumlashtirishga qaratilgan usullar majmui tashkil etdi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, iqtisodiy tadqiqotlar, moliyaviy boshqaruvga doir nazariy qarashlar va korxonalar moliyasini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy manbalar tahlil qilindi. Ushbu yondashuv pul oqimlarini boshqarish va moliyaviy barqarorlik tushunchalarining mazmunini aniqlashtirish, ularning iqtisodiy tabiatini ochib berish hamda tadqiqotning nazariy asoslarini shakllantirish imkonini berdi.

Tadqiqot davomida tahlil va sintez usullaridan keng foydalanildi. Tahlil usuli yordamida pul oqimlarining tarkibiy elementlari, ya'ni operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyatdan kelib chiqadigan pul kiritimlari hamda chiqimlari alohida o'rganildi. Sintez usuli esa ushbu elementlarning korxonaning umumiy moliyaviy holatiga ta'sirini yaxlit holda baholash imkonini yaratdi. Shu bilan birga, taqqoslash usuli orqali turli korxonalarda pul oqimlarini boshqarish darajasi va ularning moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqlar o'rganildi. Bunda likvidlik, to'lovga qobiliyatlilik, moliyaviy mustaqillik, aylanma mablag'lar bilan ta'minlanganlik hamda qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash darajasi kabi ko'rsatkichlar asosiy mezon sifatida qabul qilindi.

Tadqiqotda iqtisodiy-statistik yondashuv ham qo'llanildi. U orqali pul oqimlari ko'rsatkichlari va moliyaviy barqarorlik indikatorlari o'rtasidagi funksional bog'liqlik aniqlashtirildi. Guruhlash, solishtirma baholash hamda umumlashtirish usullari asosida korxonalarda pul oqimlarini boshqarish holati ma'lum mezonlar bo'yicha tasniflandi. Bundan tashqari, mantiqiy xulosa chiqarish usuli yordamida pul oqimlarini prognozlash, byudjetlashtirish va nazorat qilish mexanizmlarining moliyaviy barqarorlikka ta'siri yuzasidan ilmiy xulosalar shakllantirildi. Shu tariqa, qo'llanilgan metodlar tadqiqot mavzusini har tomonlama o'rganish, nazariy qarashlarni amaliy yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish hamda asosli ilmiy natijalarga erishish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, korxonalarda pul oqimlarini samarali boshqarish moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, operatsion faoliyatdan shakllanadigan ijobiy pul oqimining muntazamligi korxonaning joriy majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish, ishlab chiqarish jarayonini uzluksiz davom ettirish va tashqi moliyaviy manbalarga qaramlikni kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Tahlil jarayonida aniqlanishicha, pul oqimlari rejalashtirilgan, nazorat qilinadigan va prognozlash mexanizmlari joriy etilgan korxonalarda likvidlik darajasi nisbatan yuqori, to'lov intizomi mustahkam va moliyaviy xavflarga chidamlilik darajasi barqarorroq bo'ladi. Bu esa pul oqimlarini boshqarish sifati bilan moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, tadqiqot davomida pul oqimlarining tarkibiy tuzilmasi moliyaviy barqarorlikka turlicha ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Operatsion faoliyatdan keladigan sof pul oqimining ijobiy bo'lishi korxonaning ichki moliyaviy salohiyati yuqoriligini bildiradi.

Aksincha, investitsion va moliyaviy faoliyat bilan bog'liq pul chiqimlarining yuqori ulushi, agar u operatsion tushumlar bilan qoplanmasa, moliyaviy bosimni kuchaytirishi mumkin. Shu bois pul oqimlarining faqat umumiy hajmini emas, balki ularning manbalari, yo'nalishlari va vaqt bo'yicha muvozanatini baholash zarurligi ayon bo'ldi. Tadqiqot natijalari korxonalarda qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash imkoniyati, o'z mablag'lari bilan ta'minlanganlik va aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligi pul oqimlari bilan uzviy bog'liq ekanini ko'rsatdi.

Olingan natijalar pul oqimlari monitoringi, budjetlashtirish va prognozlash tizimlari takomillashtirilgan korxonalarda moliyaviy mustaqillik darajasi yuqoriroq bo'lishini ham tasdiqladi. Bunday korxonalarda naqd pul tanqisligi kamroq kuzatiladi, kreditorlik qarzlarning ortib ketishining oldi olinadi va moliyaviy qarorlar ancha asosli qabul qilinadi. Natijada korxonalar nafaqat joriy faoliyatini barqaror yuritadi, balki uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ham ishonchli moliyaviy asosda amalga oshiradi. Shu bilan birga, pul oqimlarini boshqarishda kamchiliklar mavjud korxonalarda foyda ko'rsatkichlari ijobiy bo'lsa ham, moliyaviy barqarorlikning pasayishi, likvidlik muammolari va to'lovga qobiliyatlilikning susayishi kuzatilishi mumkinligi aniqlandi. Bu holat pul oqimlari tahlilining korxonalar moliyaviy ahvolini baholashdagi alohida o'rnini yaqqol namoyon etdi.

Tadqiqot natijalarini ilmiy jihatdan talqin qilish shuni ko'rsatadiki, korxonalar moliyaviy barqarorligiga baho berishda faqat foyda, rentabellik yoki aktivlar hajmi kabi an'anaviy ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolish yetarli emas. Amaliyot shuni tasdiqlaydiki, ayrim korxonalar buxgalteriya hisobi nuqtayi nazaridan foydali faoliyat yuritayotgan bo'lsa-da, real pul mablag'lari harakatidagi nomutanosiblik sababli jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch keladi. Shu jihatdan pul oqimlarini boshqarish samaradorligi korxonaning haqiqiy moliyaviy holatini aniqlashda eng muhim indikatorlardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur holat pul oqimlari va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni nafaqat statistik yoki texnik ko'rsatkich sifatida, balki boshqaruv qarorlarini shakllantiruvchi strategik omil sifatida ko'rib chiqish zarurligini anglatadi.

Muhokama jarayonida aniqlangan yana bir muhim jihat shundaki, pul oqimlarini boshqarish tizimi qanchalik puxta tashkil etilsa, korxonaning tashqi iqtisodiy o'zgarishlarga moslashuvchanligi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Bozor kon'yunkturasidagi tebranishlar, narxlar o'zgarishi, qarzdorlik yukining oshishi yoki to'lovlar kechikishi kabi omillar korxonalar faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday sharoitda oldindan ishlab chiqilgan pul oqimi prognozlari, xarajatlarni ustuvorlashtirish, kirim va chiqimlar muvozanatini doimiy nazorat qilish mexanizmlari moliyaviy barqarorlikni saqlab qolishda muhim vositaga aylanadi. Demak, pul oqimlarini boshqarish tizimini takomillashtirish korxonaning faqat ichki moliyaviy intizomini emas, balki tashqi xavflarga qarshi iqtisodiy bardoshlilikini ham kuchaytiradi.

Shu bilan birga, tadqiqot materiallari pul oqimlari boshqaruvi va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik bir yoqlama emasligini ham ko'rsatadi. Ya'ni, moliyaviy barqaror korxonalar odatda pul oqimlarini yanada sifatli boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi, chunki ularda rejalashtirish, nazorat va tahlil uchun zarur institutsional hamda moliyaviy baza mustahkam bo'ladi. Aksincha, moliyaviy jihatdan zaif korxonalarda pul oqimlari monitoringi sustligi, budjet intizomining yetarli emasligi va qisqa muddatli qarzlarning bosimining ortishi boshqaruv samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli mazkur ikki kategoriya o'rtasidagi bog'liqlikni o'zaro ta'sir qiluvchi dinamik jarayon sifatida tushunish maqsadga muvofiqdir. Bu esa kelgusida korxonalarda moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish, pul oqimlarini tahlil qilishning zamonaviy usullarini joriy etish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

Korxonalarda pul oqimlarini boshqarish samaradorligi va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish shuni ko'rsatadiki, mazkur ikki iqtisodiy kategoriya korxonalar faoliyatining uzluksizligi, to'lovga qobiliyatlik darajasi va uzoq muddatli rivojlanish istiqbollari belgilovchi o'zaro chambarchas bog'liq jarayonlardir. Pul oqimlari boshqaruvi korxonalar ixtiyoridagi moliyaviy resurslarning vaqt va hajm bo'yicha to'g'ri taqsimlanishini ta'minlaydi, natijada joriy majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish, operatsion faoliyatni uzluksiz davom ettirish hamda investitsion qarorlarni iqtisodiy jihatdan asosli tarzda qabul qilish imkoniyati kengayadi. Shu sababli moliyaviy barqarorlikka erishish faqat foyda ko'rsatkichlarini oshirish bilan emas, balki real pul mablag'lari harakatini izchil nazorat qilish va boshqarish bilan ham chambarchas bog'liq ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga tayangan holda aytish mumkinki, pul oqimlari monitoringi, budjetlashtirish, prognozlash va ichki moliyaviy nazorat mexanizmlarini takomillashtirish korxonalarining moliyaviy mustaqilligini kuchaytiradi. Ayniqsa, operatsion faoliyatdan tushayotgan ijobiy pul oqimining barqarorligi korxonaning ichki moliyaviy salohiyatini mustahkamlaydi, tashqi qarz manbalariga ortiqcha qaramlikni kamaytiradi va likvidlik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi.

Aksincha, pul oqimlari boshqaruvidagi kamchiliklar, hatto foydali faoliyat yuritayotgan korxonalarda ham moliyaviy tanglik, to'lovlar kechikishi va barqarorlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu holat pul oqimlarini boshqarish masalasining korxonalar moliyasida strategik ahamiyatga ega ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shuningdek, pul oqimlari va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qilish korxonalar boshqaruv tizimida zamonaviy moliyaviy yondashuvlarni joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Xususan, pul mablag'lari kirimi va chiqimini oldindan rejalashtirish, xavf-xatarlarni baholash, qisqa muddatli likvidlikni saqlash va uzoq muddatli moliyaviy maqsadlarni uyg'unlashtirish korxonaning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, pul oqimlarini samarali boshqarish tizimini yaratish korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash va bozor sharoitida barqaror rivojlanishiga erishishning muhim sharti sifatida namoyan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nuraliyevich, E. J., & Bakhadirovna, K. K. (2021). Consume of information and communication technologies in the physical development of children in preschool education. *Academicia: An international multidisciplinary research journal*, 11(1), 281-284.
2. Khakimjanova, K. B. (2021). Physical development of preschool children through moving games. *Best young scientist-2021*, 1(1), 40-42.
3. Radjapov, U. R., Khakimjanova, K. B. (2021). Maktabgacha ta'lim muassasalarida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarida jismoniy sifatlarni milliy harakatli o'yinlar orqali rivojlantirishning didaktik ahamiyati. *Образование и наука в XXI веке*, 20(11), 986-993.
4. Turumbetova, Z. (2024). Ta'lim sohasidagi talabalarning deviant xatti-harakatlarini tuzatish. *ACTA NUUZ*, 1(1.9.1), 193-195.
5. Turumbetova, Z. Y. (2022). Integrative approach to higher education as a pedagogical problem. *Интеграция науки, общества, производства и промышленности: проблемы и возможности*, 1(1), 51-55.
6. Uzbekiston, S. O. P. (2022). Каракалпакский государственный университет, кафедра педагогики и психологии. З. Ю. Турумбетова.
7. Турсунов, Х. О. (2023). Волейбол амалиётида сакраш сифатларини тарбиялаш тажрибаси ва сакраш техникасига ўргатиш бўйича ишлаб чиқилган блок-андозалардан фойдаланиш афзаллиги. *Fan-Sportga*, (3), 25-28.
8. Tursunov, X. (2022). Socio-personal orientation of the organizational and pedagogical mechanism for managing the development of student sports in Uzbekistan. *Sport Science*, 2(1), 141-145.
9. Orziqulova, C. (2023). The psychological impact of emotional states and anthropometric measurements on self-perception. *Pedagogical sciences and teaching methods*, 1(1), 113-117.
10. Orziqulova, C. R. (2022). Yoshlarda yuksak insoniy hislarni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik omillari. *Maktab va hayot*, 1(1), 27-28.

11. Jabborova, M. (2025). The role of mobile-assisted language learning (MALL) in English language teaching: enhancing access, engagement, and outcomes. *E-Conference Platform*, 1(20), 113-115.
12. Madinabonu, J. (2025). Enhancing english language learning through mobile technologies: a study of MALL. *EduVision: Journal of innovations in pedagogy and educational advancements*, 1(5), 850-858.
13. Norboboeva, S. (2024). National-cultural semantics of animalistic phraseological units of the Uzbek language. *International journal of science and technology*, 1(13), 100-104.
14. Avezova, A. K. (2024). Problems and solutions in teaching Uzbek as a foreign language. *American journal of pedagogical and educational research*, ISSN 2832-9791.
15. Bekchanova, X. J. (2024). Stativlikni ifodalovchi fe'llar. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 4(1), 387-389.
16. Orziqulova, C. R. (2022). High human feelings in early adolescence impact on career choice. *American journal of interdisciplinary research and development*, 1(9), 274-277.
17. Supieva, B. (2021). Improving the skills of employees from the state language. *Conference*, 1(1), 4-7.
18. Supieva, B. (2021). Mechanisms of creating an electronic methodological set in the professional development programs for the state language. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(3), 344-354.
19. Supiyeva, B. A. (2021). Use of distance learning opportunities in the system of professional development. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(2), 1191-1197.
20. Турсунов, X. O. (2022). Талабалар спортини ривожлантиришни бошқариш муаммоларини назарий ва услубий таҳлил қилиш. *Fan-Sportga*, (2), 64-67.
21. Турсунов, X. O. (2022). Талабалар спортини ривожлантиришни бошқариш: муаммо ва ечим. *Fan-Sportga*, (5), 62-64.
22. Radjapov, U. R., Khakimjanova, K. B. (2021). The role of physical education in improving the health of women of the Republic of Uzbekistan. *Ustozlar uchun*, 3(1), 162-165.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.